

СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ТИПА В И С ПО КЛАССИФИКАЦИИ АО/ASIF**Хабибьянов Р.Я.**

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Скворцов А.П.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»*

A METHOD FOR STABILIZING THE PUBIC JOINT IN CASE OF PELVIC RING INJURIES OF TYPE B AND C ACCORDING TO THE AO/ASIF CLASSIFICATION**Khabibyanov R.,**

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Skvortsov A.,

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Maleev M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Представленный в работе способ стабилизации лонного сочленения может быть применен при повреждениях тазового кольца типа В и С по классификации АО/ASIF. Производят надлобковый доступ протяженностью 5-6 см. При изолированном повреждении лонного сочленения в пределах переднего полукольца таза и отсутствии явных признаков остеопороза проводят одну спицу под основанием лонного бугорка, свободный конец спицы фиксируют к аппарату внешней фиксации (АВФ), задают восполняемые в динамике усилия сжатия АВФ в лонном сочленении. При наличии остеопороза и перелома той или иной кости переднего полукольца проводят две спицы под основанием лонных бугорков, свободные концы спиц фиксируют к АВФ, задают восполняемые в динамике усилия сжатия АВФ в лонном сочленении. Способ стабилизации лонного сочленения позволяет уменьшить травматичность, сократить сроки лечения и реабилитации.

ABSTRACT

The method of stabilization of the pubic joint presented in the work can be used for pelvic ring injuries of type B and C according to AO/ASIF classification. Produce suprapubic access with a length of 5-6 cm. In case of isolated damage to the pubic joint within the anterior semicircle of the pelvis and the absence of obvious signs of osteoporosis, one spoke is carried out under the base of the pubic tubercle, the free end of the spoke is fixed to an external fixation device (AVF), and the compression forces of the AVF in the pubic joint are adjusted to compensate for the dynamics. In the presence of osteoporosis and a fracture of one or another bone of the anterior semicircle, two spokes are carried out under the base of the pubic tubercles, the free ends of the spokes are fixed to the AVF, and the compression forces of the AVF in the pubic joint are adjusted. The method of stabilization of the pubic joint allows to reduce injury, reduce the duration of treatment and rehabilitation.

Ключевые слова: лонное сочленение, хирургическая стабилизация.

Keywords: pubic articulation, surgical stabilization.

Введение

При лечении полифокальных повреждений и переломов костей таза возникает необходимость в стабилизации лонного сочленения при повреждениях тазового кольца типа В и С по классификации АО/ASIF.

Применяется способ лечения пострадавших с диастазом лобковых костей, предполагающий использование металлической проволоки [1, с. 215]. После осуществления горизонтального разреза кожи над областью лобковых костей, последние выделяют вместе с надкостницей. Формируют замкнутые кольца из проволоки вокруг лобковых костей, образующих симфиз. Проволоку скручивают до сведения лобковых костей. Способ обеспечивает одномоментное создание компрессии в симфизе. Однако значительное напряжение петель проволоки в местах перегиба приводит к разрушению конструкции, или прорезыванию кости проволокой. Кроме того, удаление проволоки довольно сложно и травматично.

Известна более эффективная операция, заключающаяся в проведении через каналы, сформированные в лонных костях, лавсановой ленты по типу шнуровки, и сшивании ее концов по передней поверхности лонных костей [2, с. 164]. Приведенный способ недостаточно надежен, не всегда позволяет устранить смещения в вертикальном и переднезаднем направлении, а также ротационную подвижность.

Применяется также способ лечения поврежденного лонного сочленения [3, с. 58], включающий внеочаговый остеосинтез костей таза аппаратом внешней фиксации и фиксацию лонного сочленения внутренним фиксатором - металлической пластиной специальной конструкции с горизонтальными и вертикальными элементами, которую моделируют по месту повреждения. Приведенный способ подразумевает репозицию и комбинированный остеосинтез лонного сочленения с жесткой стабилизацией его. Однако при этом не учитываются анатомо-функциональные особенности лонного сочленения в норме, на которые воздействуют сжимающие усилия - составляющие реакции опоры на вес тела, передающиеся через горизонтальные ветви лобковых костей и нивелирующиеся на уровне лобкового симфиза такой же силой противоположной стороны [4, с. 184]. Кроме того, удаление пластины через 6 месяцев после операции является достаточно травматичной манипуляцией.

При разработке собственного способа стабилизации лонного сочленения при повреждениях тазового кольца типа В и С уделялось внимание на создание функциональных условий остеосинтеза, что позволяет сократить сроки лечения и реабилитации и исключает нанесение дополнительной травмы при установке и удалении погружных фиксирующих устройств. Способ стабилизации лонного сочленения при повреждениях тазового кольца типа В и С по классификации АО/ASIF, включающий внеочаговый остеосинтез тазового кольца аппаратом внешней фиксации (АВФ) и до-

полнительную фиксацию лонного сочленения через надлобковый доступ, отличающийся тем, что пациента укладывают в положение на спине с валиком под поясницей, надлобковый доступ производят протяженностью 5-6 см, проводят одну спицу под основанием лонного бугорка при изолированном повреждении лонного сочленения, в пределах переднего полукольца таза и отсутствии явных признаков остеопороза, две спицы под основанием лонных бугорков при наличии остеопороза и перелома той или иной кости переднего полукольца, свободный конец спицы или свободные концы спиц фиксируют к АВФ, задают восполняемые в динамике усилия сжатия АВФ в лонном сочленении.

Укладка пациента в положение на спине с валиком под поясницей обеспечивает поддержание физиологического лордоза, с целью придания крестцу положения контрнутаии. По Лущка сочленяющиеся поверхности лонных костей состоят из двух отделов: задние, выпуклые - эллиптической формы, и передние, более длинные и узкие. Между ними находится межлобковая пластина, более широкая в передних и нижних отделах сочленения, чем в верхних и задних [6, с. 215]. Детальное описание прозектором Лущка лонного сочленения свидетельствует о значительном вкладе симфиза в стабильность тазового кольца. Межлобковая пластина, повторяющая формы сочленения, в том числе, эллиптически выпуклых сочленяющихся поверхностей лонных костей, наряду со связками, постоянно поддерживает центрацию сжимающих усилий симфиза, предотвращая его разрушение как при статических, так и динамических нагрузках. Большие размеры сочленения спереди и внизу (в описании Лущка) соответствуют степени потери максимальной контрнутаии крестца у трупа на прозекторском столе в отличие от взаимоотношений лонных костей в лонном сочленении в положении крестца - контрнутаии (Рис. 1). Т.е. происходящие низкоамплитудные перемещения в лонном сочленении при конвергирующих поверхностях крестцово-подвздошного сочленения (КПС) и параллельности длинных осей лонного сочленения и КПС в сагитальной плоскости (Рис. 2) представляют собой зеркальное отражение перемещений в КПС. Наложение АВФ, произведенное в рамках требований его общей концепции [5, с. 62], позволяет восстановить тазовое кольцо, чем создаются условия для восстановления внутренних взаимосвязей таза.

Надлобковый доступ протяженностью 5-6 см достаточен для обнажения лонного сочленения при интактных прямых и пирамидальных мышцах, позволяет произвести окончательную репозицию симфиза АВФ под визуальным контролем, что обеспечивает репозицию и задних структур тазового кольца, позволяет малотравматично синтезировать симфиз спицей или спицами, проведенными под основанием лонных бугорков через сочленение.

Осуществление остеосинтеза одной спицей, проведенной под основанием лонного бугорка через сочленение, при изолированном повреждении

лонного сочленения в пределах переднего полукольца таза и отсутствии явных признаков остеопороза является достаточным после осуществления анатомически правильной репозиции симфиза. Этот прием позволяет произвести манипуляцию с минимальной травматизацией окружающих мягких тканей.

Осуществление остеосинтеза двумя спицами при наличии остеопороза и перелома той или иной кости переднего полукольца, проведенными под

основанием лонных бугорков через сочленение, исключает создание разрушающих напряжений на границе металл-кость при остеопорозе и вторичное смещение отломков при полифокальных переломах переднего полукольца. Фиксация свободных концов спицы к АВФ и задание восполняемых в динамике усилий сжатия АВФ в лонном сочленении обеспечивает создание условий функционального остеосинтеза.

Способ поясняют приведенные иллюстрации.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма таза

Рис.2. Подвздошная кость - суставная поверхность и бугристость

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма б-го X., 45 лет при поступлении

А

Б

Рис. 4. Обзорная рентгенограмма б-го X., 45 лет: А - после репозиции и стабилизации тазового кольца, б-го X., 45 лет, Б - через год после демонтажа АВФ.

Рис.5. Обзорная рентгенограмма таза б-й В., через 5 лет после первичного лечения.

Рис. 6. Рентгенограммы таза б-й В., 5 лет после репозиции и стабилизации АВФ

Рис. 7. Рентгенограммы таза б-й В., 5 лет, через 6 месяцев после демонтажа АВФ.

Способ осуществляют следующим образом.

Пациента укладывают в положение на спине. Валик под поясницей - для поддержания физиологического лордоза с целью придания крестцу положения контрнугации. Внеочаговый остеосинтез осуществляют в АВФ (к примеру, по патенту №2160065), смонтированном на крыльях подвздошных костей, в рамках его общей концепции. Осуществляют репозицию смещения костей и (или) сочленений. Рентгеновский контроль, стабилизация АВФ. Производят надлобковый доступ протяженностью 5-6 см для обнажения лонного сочленения. Под визуальным контролем производят окончательную анатомически правильную, репозицию симфиза АВФ, что обеспечивает репозицию и задних структур тазового кольца; и окончательно стабилизируют АВФ. Далее малотравматично синтезируют лонное сочленение спицей или спицами. При изолированном повреждении лонного сочленения в пределах переднего полукольца таза и отсутствии явных признаков остеопороза, остеосинтез производят одной спицей путем проведения ее под основанием лонного бугорка через сочленение. При наличии остеопороза и перелома той или иной кости переднего полукольца, остеосинтез - двумя спицами, который проводят также под основанием лонных бугорков через сочленение. Свободные концы спиц фиксируют к АВФ. Задают восполняемые в динамике усилия сжатия АВФ в лонном сочленении. Послойно швы на рану.

В случае изолированного повреждения тазового кольца пациент ставится на костыли через сутки после операции, с равной нагрузкой на обе

нижние конечности. Спицы удаляются на сроках 4-6 недель, демонтаж АВФ через 6-8 недель.

Таким образом, предлагаемый способ стабилизации лонного сочленения после восстановления целостности тазового кольца, при повреждениях типа В и С по классификации АО/ASIF, обеспечивает снижение травматичности оперативного вмешательства, создает функциональные (физиологические) условия для восстановления как лонного сочленения, так и всех внутренних взаимосвязей таза с начальных этапов лечения, что позволяет сократить и сроки реабилитации.

Литература

1. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия // М: Медицина, 1983. - 414 с.
2. Ревенко Т.А. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата (атлас), М., 1987. с. 164.
3. Патент РФ №2205608. Способ лечения повреждений лонного сочленения // БИ. - 2012. - №34, - С.58
4. Капанджи А.И. Позвоночник. Физиология суставов / А.И. Капанджи. - М.: ЭКСМО, 2009. - 344с.
5. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция // Практическая медицина. Актуальные проблемы медицины. - 2012 - №8. Том 1. - С. 62-63.
6. Петровский Б.В. (ред.). Большая медицинская энциклопедия // М.: Советская энциклопедия, 1974-1988.
7. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека в трех томах // М: Медицина, 1967 - Том 1. - С. 140.